

O'QUV-MASHQ BOSQICHIDA YOSH TRIATLONCHILARNING CHIDAMKORLIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Tilavov Shaxboz Sidiqul o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

O'zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: tilavovshaxboz395@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363683>

Annotatsiya. Qayd etilgan tezisdagi o'quv-mashq bosqichida yosh triatlonchilarning chidamkorlik tayyorgarligini takomillashtirish, yosh triatlonchi sportchilarni chidamkorlik sifatini rivojlantirishga qaratilgan amaliy ko'rsatmalar, mashg'ulot yuklamalari va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Chidamkorlik, yosh triatlonchi sportchilar, triatlon sport turi, mashg'ulotlar yuklamasi, umumiy va maxsus chidamkorlik.

IMPROVING ENDURANCE TRAINING OF YOUNG TRIATHLETES IN THE TRAINING PHASE

Abstract. This thesis focuses on improving endurance training of young triathletes during the training phase. It provides practical guidelines, training loads, and recommendations aimed at developing endurance qualities in young triathletes.

Keywords: Endurance, young triathletes, triathlon, training load, general endurance, special endurance.

Kirish. Chidamlilik - bu charchoqni yengib o'tib, mashqni samarali bajarish qobiliyati.

Mashg'ulot yuklamasini olish jarayonida organizmning kurashadigan charchoq, ish natijasida yuzaga keladigan vaqtli ravishda ish qobiliyatining pasayishi deb ataladi. Ushbu sifatning rivojlanish darajasi sportchining organizmning energetik salohiyati va u tomonidan ma'lum sport turiga qo'yilgan talablarga mosligi, texnika va taktikaning samaradorligi, sportchining psixik imkoniyatlari bilan belgilanadi, bu nafaqat mashg'ulot va musobaqa faoliyatida yuqori mushak faolligini ta'minlaydi, balki organizmning ish qobiliyatini pasayish jarayonini uzoqlashtirishga va unga qarshi turishga yordam beradi.

Maqsad va vazifalar. Chidamlilik holati va rivojlanish darajasini baholash uchun bir qator umumiy va xususiy ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Masalan, albatta hisobga olinadigan parametrlardan biri bu faoliyat amalga oshiriladigan vaqtdir, bunda ba'zi hollarda faoliyatning ma'lum samaradorlik darajasini pasaytirishsiz bajarilishi mumkin bo'lgan vaqt hisobga olinadi, samaradorlik miqdoriy va sifat jihatdan baholanadi, boshqa hollarda esa ishning "to'xtash" holatigacha bajarilishi mumkin bo'lgan maksimal vaqt hisobga olinadi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Chidamlilik rivojlanish darajasining muhim ko'rsatkichini texnik jihatdan to'g'ri harakatlarni bajarishning barqarorligi - texnikada buzilishning yo'qligi yoki minimal miqdori deb hisoblash kerak. Chidamlilikning bunday tashqi ko'rsatkichlarini baholashdan tashqari, u haqida asoslangan xulosa chiqarish uchun, ma'lum sharoitlarda ishning davomiyligini cheklaydigan organizmning funktsional imkoniyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak.

Buning uchun odatda chidamlilikning alohida omillarini, xususan, fiziologik, biokimyoviy, morfologik, biomekanik omillarni baholashning ixtisoslashtirilgan usullari qo'llaniladi.

Zamonaviy tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, chidamlilik asosan quyidagi omillarga asoslangan kompleks ko'p omilli qobiliyat deb hisoblanadi:

- Shaxsiy-psixik (motivatsiyaning kuchi, yuqori natijaga qaratilgan qat'iyatlilikning barqarorligi, maqsadga muvofiqlik, qat'iyat, sabr-toqat),
- Bioenergetik (organizmdagi energiya resurslarining hajmi va tizimlarining funktsional imkoniyatlari),

- Funktsional barqarorlik (noqulay o'zgarishlar sharoitida organizmning funktsional tizimlarining faoliyat darajasini saqlash),

- Funktsional iqtisodiylik (ish uchun energiya sarfini iqtisodiy jihatdan oqilona sarflash).

Keng tarqalgan tushunchalarga ko'ra, umumiy chidamlilikni sportchining o'rtacha intensivlikdagi (aerob xarakterli) ishni samarali va uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyati sifatida tushunish odatiy holdir, unda adabiyot va sport amaliyotida mustahkam o'rnatilganiga qaramay, yetarlicha aniq deb tan olinishi mumkin emas. Bu ta'rif faqatgina yutuq darajasi asosan aerob ishlab chiqarish bilan belgilanadigan sport turlari va alohida sport intizomlari - triatlon, velosiped sportlari (shossesi), uzoq masofali yugurish, chang'i sporti va boshqalarga to'liq mos keladi.

Chidamkorlik - bu charchoqni yengib o'tib, mashqni samarali bajarish qobiliyati.

Chidamkorlik turlari:

- **Umumiy chidamkorlik:** Uzoq vaqt davomida o'rtacha intensivlikdagi mashqlarni bajarish qobiliyati. Bu, ayniqsa, aerob mashqlar (suzish, yugurish, velosiped haydash) uchun muhimdir.

- **Maxsus chidamkorlik:** Muayyan sport turida talab qilinadigan xususiy mashqlarni bajarish qobiliyati. Masalan, triatlon, velosiped sportining yo'l turi, uzoq masofali yugurish, chang'i sporti va boshqalar.

Sikl xarakteridagi sport turlaridagi sprint masofalari, tezlik-kuch va murakkab-koordinasionli sport turlarida, jangovar san'atlar va sport o'yinlariga kelsak, ularga nisbatan ushbu ta'rifni aniqlashtirish va to'ldirish zarur.

Shunday qilib, umumiy chidamlilikni nomaxsus xarakterdagi ishni uzoq vaqt davomida samarali bajarish qobiliyati sifatida aniqlash maqsadga muvofiq bo'lib, bu sport mahoratining o'ziga xos komponentlarining shakllanishi jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki yuklamalarga moslashuvchanlikni oshiradi va nomaxsus faoliyat turlaridan maxsus faoliyatga "o'tish" hodisalari mavjud.

Maxsus chidamlilik maxsus sport turida musobaqa faoliyati talablari bilan belgilangan sharoitlarda ishni samarali bajarish va charchoqni yengish qobiliyati sifatida qaraladi.

Hususan:

- Umumiy mushak chidamliligi: Ma'lum bir mushak guruhining uzoq vaqt davomida ishlay olish qobiliyatidir. Misol: qo'l mushaklarining uzoq vaqt davomida suv orqali harakatlanishda ish bajarish qobiliyati (suzishda).

- Mintaqaviy mushak chidamliligi: Bir necha mushak guruhlarining birgalikdagi uzoq vaqt davomida ishlay olish qobiliyatidir. Misol: velosiped haydashda oyoq, yadro va qo'l mushaklarining birgalikdagi harakatlari.

- Umumiy mushak chidamliligi: Tanadagi ko'plab mushaklar guruhlarining birgalikdagi uzoq vaqt davomida ishlay olish qobiliyatidir. Misol: triatlonda suzish, velosiped haydash va yugurishda ishlatiladigan mushaklarning birgalikda ishlay olish qobiliyati.

- Tezlik chidamliligi: Tez va kuchli harakatlarni uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyatidir. Misol: sprint yugurish.

- Kuch chidamliligi: Kuchli yuklamalarni uzoq vaqt davomida bajarish qobiliyatidir. Misol: og'irlik ko'tarishda.

• Koordinatsiya-harakat chidamliligi: Murakkab harakatlarni uzoq vaqt davomida to'g'ri va samarali bajarish qobiliyatidir. Misol: akrobat mashqlari.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Triatlonda maxsus chidamlilik - bu muhim sifat bo'lib, musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishda asosiy rol o'ynaydi.

Har bir bosqich uchun triatlonda maxsus chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot topshiriqlarining misolini ko'rib chiqaylik, ular oldindan isinishdan so'ng amalga oshiriladi:

1) Suzish bosqichi:

- Bog'langan holda yoki maxsus tormoz moslamalari bilan suzish, gipoksik suzish;
- Asosiy va qo'shimcha usullarda elementlar bo'yicha suzish, gidrokanalda kompleks suzish;
- 1000 metr masofani 85-95% intensivlikda 2-3 ta takrorlash bilan oddiy dam olish intervali bilan suzish;
- 1500 metr masofani 85-95% intensivlikda 2 ta takrorlash bilan oddiy dam olish intervali bilan suzish;
- 200 metr masofani 90-100% intensivlikda 4 ta takrorlash bilan 30 soniya dam olish intervali bilan suzish;
- 500 metr masofani 95-99% tezlikda 3-4 ta takrorlash bilan 3-5 daqiqa dam olish intervali bilan suzish;
- 800 metr masofani 95-99% tezlikda 3-4 ta takrorlash bilan 3-5 daqiqa dam olish intervali bilan suzish.

2) Velosiped bosqichi:

- Trassaning tekis qismida uzoq masofani bosib o'tish, o'rta tog'li va baland tog'li hududlarda harakatlanish, bir xil tezlikda samarali nafas olishga e'tibor qaratish;
- Uzoq masofani asta-sekin ortib boruvchi tezlikda bosib o'tish;
- Uzoq masofani asta-sekin kamayib boruvchi tezlikda bosib o'tish;
- Murakkab trassada guruhda tezlikni doimiy ravishda o'zgartirib, pozitsiyalarni almashtirib, ish rejimini va boshqa ko'rsatkichlarni o'zgartirib uzoq masofani bosib o'tish;
- Uzoq masofani yuqori tezlikda bosib o'tish, ya'ni yonbag'irga yoki motosiklda (avtomobil) yo'l bo'ylab haydash.

3) Yugurish bosqichi:

- Ko'p sonli uzoq yuqoriga ko'tarilishlar bilan past va baland yuzada uzoq masofani yugurish;
- Nafas olishni qiyinlashtiradigan maxsus niqoblardan foydalanib uzoq masofani yugurish;
- 100-800 metr masofani turli intensivlikda intervalli yugurish, oyoqlarga maxsus og'irlashtiruvchi bilaguzuklardan foydalanib, qo'pol yuzada, ko'tarilishga tezlashuvlar bilan;
- O'rta tog'li hududda, barokamerada, nafas olishni cheklangan sharoitlarda uzoq masofani yugurish.

Xulosa. Yosh triatlonchilarning chidamlilik tayyorgarligini rivojlantirish uchun jismoniy, psixologik va oziqlanish jihatlarini birlashtiradigan kompleks yondashuv zarur.

Individual tayyorgarlik dasturlariga, to'g'ri tiklanish strategiyalariga va qo'llab-quvvatlovchi muhitni saqlashga e'tibor berish orqali murabbiylar va ota-onalar yosh sportchilarning triatlon bo'yicha to'liq imkoniyatlarini ochib berishlari mumkin.

Yosh triatlonchilarning chidamlilikni oshirish jarayoni - bu jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatlarini o'z ichiga olgan kompleks jarayon. Har bir sportchiga individual yondashuv, to'g'ri tayyorlov dasturi va murabbiylar hamda ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi yuqori natijalarga erishish uchun juda muhimdir.

Bibliografiya.

1. Niyazova R.R., Kun E., Matkarimov R.M. Triatlon nazariyasi va metodikasi. Sport tayyorgarligi asoslari. O'quv qo'llanma – T.: 2020y-207 b.
2. Bobomuratov I.B. «Triatlon nazariyasi va uslubi». Darslik. Chirchiq: O'zDJTSU, 2022.
3. Ниязова Р.Р. «Повышение спортивного педагогического мастерства. триатлон». Учебное пособие. УГУФКС - Ч.,-2023.
4. Rahimova .Z.D., Niyazova R.R. Sport pedagogik mahoratini oshirish. triatlon. O'quv qo'llanma Chirchiq-2023
5. Z.D.Rahimova, R.R.Niyazova, Sh.S.Tilavov, D.A.Lofovoy-“Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish. triatlon”. O'quv qo'llanma. Chirchiq -2023.
6. Р.Р.Ниязова, З.Д.Рахимова, Ш.С.Тилавов, Д.А.Лозовой – “ Правила соревнования и судейская деятельность по избранному виду спорта. триатлон”. Учебное пособие Т-2024.